

OPROEP AAN ALLE ECONOMEN

Met medewerking van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen is medio 1979 de Commissie van Voorbereiding ingesteld, die de oprichting van een *PAO-orgaan voor Economische Wetenschappen* moet voorbereiden, zulks krachtens de Regeling Post-Academisch Onderwijs.

Tot de opdracht van de commissie behoort onder meer de inventarisatie van de behoefte aan post-academisch onderwijs op dit gebied van wetenschap. Voor de uitvoering van dit gedeelte van haar taak acht de commissie het noodzakelijk een zo groot mogelijk aantal afgestudeerde economen te bereiken. Het aftasten en peilen van behoeften is alleen mogelijk als de gegevens van de doelgroep-leden aan de commissie bekend zijn. Deze oproep richt zich derhalve tot degenen, die voor benadering met vragen dienaangaande in aanmerking komen.

Namens de commissie verzoek ik de afgestudeerde economen onder de lezers van dit blad zich aan de commissie bekend te maken door het opgeven van hun *naam, adres en woonplaats (incl. postcode)*, alsmede van hun *maatschappelijke functie*. Bij de functievermelding wordt u verzocht aan te geven in welke sector van activiteiten u werkzaam bent, zulks aan de hand van de navolgende categorieën:

- a) overheid en semi-overheid (non profit-instellingen)
- b) industrie en handel
- c) landbouw
- d) dienstverlening (incl. particuliere non profit-organisaties)

Uw reacties kunnen gezonden worden aan het

secretariaat van de Commissie van Voorbereiding
PAO-Economie,
de heer M. Haverhoek
p/a Faculteit der Economische Wetenschappen der
Vrije Universiteit
Postbus 7161
1007 MC Amsterdam

Voor uw medewerking zeg ik u bij voorbaat vriendelijk dank.

Namens de commissie
PROF. DR. L. F. VAN MUISWINKEL